

RAQOBATBARDOSH SIFATLI TA'LIMGA QANDAY ERISHISH MUMKIN? - XALQARO TAJRIBA VA O'ZBEKISTON TA'LIMI

Mamadaliyev Muhammad ali Xamidullo o'g'li

University of Business and Science nodavlat oliy ta'lim muassasasi
Pedagogika - psixologiya yo'nalishi 22-13 guruh talabasi

Bobayeva Ziyodaxon Maxamadjon qizi

Ilmiy rahbar:

University of Business and Science nodavlat oliy ta'lim muassasasi
Pedagogika va psixologiya kafedراسi katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14274310>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14699132>

Annotatsiya: Ushbu maqola oliy o'quv yurtlarining raqobatbardoshligini oshirish bo'yicha xorijiy tajribani o'rganish, oliy ta'lim tizimidagi faoliyat jarayoni sifatini oshirish, tashqi va ichki mehnat bozorida raqobatga bardosh bera oladigan mutaxassislarni tayyorlash, xorijiy tajribani o'rganish orqali mehnat unumdorligini oshirish tahlilidir.

Kalit so'zlar: raqobatbardoshlik, munosabatlar, rivojlangan mamlakatlar tajribasi, oliy o'quv yurtlari, xizmat ko'rsatish sohalari, axloq, zamonaviylik, iqtisodiyot tarmoqlari, shaxsiy bilimlar.

Аннотация: Данная статья представляет собой исследование зарубежного опыта повышения конкурентоспособности высших учебных заведений, анализ повышения качества процесса деятельности в системе высшего образования, подготовки специалистов, способных выдерживать конкуренцию на внешнем и внутреннем рынке труда, повышения производительности труда путем изучения зарубежного опыта.

Ключевые слова: конкурентоспособность, взаимоотношения, опыт развитых стран, высших учебных заведений, сферы услуг, этики, современности, сектора экономики, личных знаний.

Shiddat bilan o'zgarayotgan zamonaviy dunyoda, rivojlangan davlat maqomiga yetishish uchun aholining bilim saviyasi va dunyoqarashi muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa mamlakatda ta'lim tizimining to'g'ri kompetensiyalari, hayotiy muhim kasb va yetuk bilimlarni shaxsiy, axloqiy hamda fuqarolik fazilatlari uyg'unligida yoshlarga o'rgatishni taqozo qiladi.

Raqobat – bu raqobatlashayotgan ikki tomon o'rtasidagi “bir-biriga qarshi” munosabati. O'zaro munosabatlarning o'zini “raqobat” deb ham atash mumkin, yoki har bir ishtirokchi bir-biri bilan raqib bo'ladi. Kimningdir asosiy raqibini ashaddiy raqib deb atash mumkin. Raqobatni “aktyorlar qaysi davlatlar raqobatchilarga yetarlicha tahdid solayotganini aniqlaydigan idrokiy tasniflash jarayoni” deb ta'riflash mumkin. Raqobat bir tomonning doimiy hukmronligiga

olib kelmasdan, davom etishi uchun “teng tomonlar o‘rtasidagi raqobat munosabatlari” bo‘lishi kerak.

Siyosatshunos Jon A. Vaskesning ta’kidlashicha, kuchlar tengligi haqiqiy raqobat mavjud bo‘lishi uchun zaruriy komponent hisoblanadi, ammo boshqalar bu elementga e’tiroz bildiradi.

Raqobat jamiyatning turli sohalarini uchrab turadi va “inson munosabatlarining barcha darajalarida ko‘p”. Ko‘pincha do‘stlar, firmalar, sport jamoalari, maktablar va universitetlar o‘rtasida mavjud. Bundan tashqari, “oilalilar, siyosatchilar, siyosiy partiyalar, etnik guruhlar, mamlakatlar va shtatlarning mintaqaviy bo‘limlari har xil uzunlikdagi va intensivlikdagi doimiy raqobatda rivojlanadi. Ba’zi hollarda, raqobat “shunchalik kuchli bo‘ladiki, aktyorlar faqat o‘z harakatlari bilan raqiblariga zarar yetkazishi yoki foyda keltirishi haqida tashvishlanishadi”.

Rivojlangan dunyoda ustuvor anglo-sakson moliya-iqtisod tizimi yetakchilari Buyuk Britaniya, AQSh, Kanada va Avstraliya kabi davlatlar ta’lim tizimi negizida o‘qish kompetensiyasi (o‘qib tushunish asosida fikrlash) va matematika yotadi. Boshqa rivojlangan davlatlar ham namuna sifatida o‘zlarining ta’lim mezonida shu ikki omilni asos qilib olgan.

Anglo-sakson ta’lim modelidagi maktab va oliygohlar mustaqil fikrlash va tanqidiy yondashuv asosida ta’lim berishni ko‘zlaydi. Bunda matematika aniqlikni ta’minlab beradi. Bu bilan o‘rganiladigan fan mavzusidagi har bir matn yoki ma’lumotlar bazasi to‘liq o‘rganilib, fanlarning iker-chikir ma’lumotlari tahlil qilinishi natijasida, o‘quvchi va talaba keng qamrovli mustaqil fikrlashga ega bo‘ladi. Aniqrog‘i, o‘rta va oliy ta’lim «darslik ma’lumoti + qo‘shimcha salbiy va ijobiy jihatlari haqidagi ma’lumotlar + joriy-hayotiy qo‘llanishi = shaxsiy xulosa» formulasi asosida tizimli tarzda olib boriladi. Natijada, oliy ta’lim talabasi 1-kursdan oxirgi kursgacha, o‘z sohasidagi barcha fan ma’lumotlarini mustaqil o‘qiydi, tanqidiy yondashib, seminar darslarida boshqa talabalar va o‘qituvchi xulosalari bilan solishtirib, o‘z sohasining yetuk kadriga aylanadi.

O‘zingizga ma’lumki butun yer yuzini ikkiga bo‘lgan raqobatchilar mavjud bular;

1. Mercedes bens va BMW kompaniyalarini 1 asrlik va hozir ham davom etayotgan raqobati.
2. Real Madrid va Barselona fudbol klublarining asriy raqobati
3. Kristiano ranaldo va Leonel messining fudboldegi 15 yillik raqobati
4. Amerika qo‘shma shtatlari va Rossiya davlatining harbiy sohadagi raqobati

5. Samsung va Apple kompaniyasini raqobati

Yana bu qatorga ko'plab juftliklarni kiritish mumkin. Bir so'z bilan aytganda raqobat insonga ham foyda ham ziyon keltirishi mumkin. Hozirgi XXI asr sharoitida ham insonlar raqobatlashishiga ko'p narsa kerak ham emas aslida bunga svetaforda turgan ikkita taksi haydovchisi yoki bir hil yoshdagi o'smirlar boshqaruvidagi mashinalar poygasidan bilishingiz mumkin.

Ular aslida hech narsa yutishmedi ham faqat avtomashinani qiynashadi halos. Huddi shu narsa yaqin dostlar orasida ko'rsangiz kimdadur yangi telefon bo'lsa qolgan odamlar u telefondan ko'ra yaxshirog'i olgisi maqtangisi keladi. Maktab o'quvchilarida esa qaysidur kimdur yaxshiroq o'qisa albatta u bilan raqobatlashadigan boshqa o'quvchi topiladi.

Bizni kuzatuv jarayonimizda. Ish faoliyatimizdagi ma'lumotlari yangilanib shuni ko'rsatadiki:

Nomi;	metallni qayta quyish korxonasi
Ishchilar;	70 nafardan ortiq
Maydoni;	200 kv metr
Boshqaruchilar;	umumiy 6 nafar
Birigadirlar;	3 nafar

Ammo rivojlanayotgan davlatlarda, shu jumladan, O'zbekistonda ham maktab va oliygohlardagi ta'lim cheklangan ma'lumotga ega darslikdagi va o'qituvchi bergan oz ma'lumotni o'quvchi va talaba miyasiga singdirish, ya'ni ko'pincha o'quvchi va talabalardan tushunmasdan yodlash talab qilinadi. Buning natijasida, ularda o'z sohasi bo'yicha tushunarsiz va amaliy qo'llash uchun zaif bilim hosil bo'ladi. Shuning uchun ham faqat darslik-kitob yoki o'qituvchining cheklangan ma'lumotlari asosidagi bunday dars maktabda va oliygohda zerikarli bo'ladi.

Korxonada ish konveyr tizimida yo'lga qo'yilgan ya'ni alohida bo'limlardan iborat;

1. Metal ta'minoti - 4 nafar ishchi
2. Metallni erituvchi - 3 nafar ishchi
3. Metal quyish - 25 nafar ishchi
4. Dastlabki tozalash - 3 nafar ishchi
5. To'liq sayqallash - 27 nafar
6. Maxsulotni bo'yash - 8 nafar
7. Ombor ishchilari soni aniq emas

Bizning kuzatuvimizda esa dastlabki tozalash bo'limidagi ishchilar ularni ismini oshkor qilolmiman shu sababli ularning ismlarini bosh harflaridan foydalanamiz.

1. H ismli ishchi
2. Z ismli ishchi
3. M ismli ishchi

H ismli ishchi ma'lumotlari

- Yoshi; 40 da
- Ma'lumoti; o'rta-maxsus
- Ish tajribasi; 5 yillik

Z ismli ishchi ma'lumotlari

- Yoshi; 30 da
- Malumoti; o'rta
- Ish tajriba; 1 - 1.5 yillik

M ismli ishchi ma'lumotlari

- Yoshi; 27 da
- Ma'lumoti; tugallanmagan oliy
- Ish tajribasi; 1 - 2 yillik

Kuzatuv jarayonida ularda 1 smenalik ya'ni 15 kunlik ish kunlari bo'ldi.

Bu 3 ishchilardan faqat ikkitasi bir biri bilan raqobatda ishlashar ekan, ular Z va M ismli ishchilar chunki H ismli ishchi bilan hech qachon raqobatlasha olishmedi. H ismli ishchining ish tajribasi kop shu sabab o'z ishini yaxshi biladi va qolganlarga nisbatan ishini tez tugatadi.

Daqiqadan keyin ikkkinchisi ham ishni to'xtatadi yoki kimdur o'zishiga yangilik qilib biron asbob yoki uskuna olsa ikkinchisi ham albatta sotib oladi o'z imkoniyatiga qaramasdan bu ularning moliyaviy ahvoliga juda yomon tasir qilishini bilsalar ham aslo bunga e'tibor qilishmaydi.

Raqobatlashish ularga foyda tomoni ishdagi sifatlari kuchli o'z imkoniyatidan ham ortiqroq ishlarni bajara olishlari bo'lgan bo'lsa, ziyon tomonlari doimiy jismoniy charchoq, moliyaviy imkoniyatlarni kamayishi bo'lmoqda bu faqat men kuzatishga ulgurgan jihatlarim xalos.

Pedagogik tomondan qaralganda Z va M ismli ishchilar ish faoliyati davomida bir - biridan kuchli bo'lish uchun har qanday yangi usul yo'llarni qidirishlari yangi ko'niklarni o'zlashtirishlari o'z ishiga yangicha yo'nalishlarda yondashishlari edi.

Oxirgi paytlarda Buyuk Britaniya kabi flagman davlatlardagi ta'lim ko'rsatkichlari o'zining an'anaviy ijobiy ko'rsatkichlarida tursa-da, Singapur,

Janubiy Koreya, Xitoy va Finlandiya davlatlari o'zlarining a'lo ta'lim ko'rsatkichlari bilan o'zlariga namuna qilib olgan flagman davlatlardan o'zib ketmoqda. Bu jarayon ta'limni baholash xalqaro tashkilotlari PISA va TIMSS reytinglarida o'z ifodasini topyapti.

Singapur 1965 yil mustaqil bo'lganda, xarob davlat sifatida, yer tanqisligi, tabiiy boyliklar va aholi uchun uy-joy yo'qligi hamda ommaviy ishsizlik, shuningdek, o'z-o'zini ta'minlay olmaslik kabi muammolar girdobida bo'lsa ham, ta'lim bo'yicha 4ta islohot o'tkazdi.

Birinchi ta'lim islohoti mustaqillikning ilk yillaridan – 1978 yilgacha. Islohot natijasida xitoycha maktablar tashkil etildi.

Ikkinchi ta'lim islohoti 1979-1996 yillar amalga oshirildi. Bunda Singapur ingliz tilini ta'limda ustuvor qilib, ta'lim ingliz tilida tashkil qilindi. Shu 17 yillik ta'lim islohoti natijasida, dunyo tan olgan ta'lim tizimi tashkil topdi va bu tizim Singapur jahonning rivojlangan davlatlar safiga kirishiga sababchi bo'lganini barcha analitiklar ta'kidlashadi.

Keyingi 3 – (1997—2011) va 4-islohot (2012—2018)lar Singapurni kelajakdagi ideal davlat ko'rinishiga olib chiqishga [xizmat qildi](#).

Janubiy Koreya, hozirgi kunda, IT sohasida dunyoda tengsiz davlat, kichik hududda 52 million aholisi bilan dunyoning eng rivojlangan davlatlaridan biri hisoblanadi. Bu yutuqlar asosan ta'lim islohotlari natijasida bo'lgani hech kimga sir emas. Bu davlat 1948—1960 yillarda savodxonlik bo'yicha muammolarga ega edi. 1961—1980 yillarda «O'rta ta'limni universallashtirish va kasbiy ta'limni kengaytirish» islohotlari Janubiy Koreyadagi savodxonlik muammolarini hal qilganidan keyin 1981—1997 yillarda «Oliy ta'limni kengaytirish va yuqori malakali ishchi kadrlar tayyorlash» islohoti va 1998 yildan hozirgacha davom etayotgan «Ta'lim kreativlik va high-tech sifati uchun» ta'lim islohotlarini boshdan kechirdi. 1981—1997 yildagi 16 yillik ta'lim islohoti koreys xalqi hayotini tubdan o'zgartirgan bo'lsa, oxirgi islohot uni dunyoda IT va yaratuvchanlik bo'yicha 1-o'ringa olib chiqdi.

Oxirgi ikki islohotda ingliz tili ta'limga vositachi sifatida qo'llandi va 2010 yilda koreys universitetlarining beshdan ikki qismida darslar to'liq inglizchada [tashkil etildi](#).

Xitoy 1998—2017 yillarda 900 ming talabasini dunyoning nufuzli universitetlariga o'qishga yubordi. Natijada, shu kadrlar Xitoy oliygohlarida o'zlaridek kadrlarni tayyorlash uchun va xalq xo'jaligining turli sohalarida faol xizmat ko'rsatmoqda. Xitoy dunyoda eng ko'p ta'lim oluvchi kontingentga ega (har yili 8 million bitiruvchi) bo'lsa-da, ta'lim sohasida kerakli va samarali

islohotlar qilishni eplamoqda va ingliz tilini o'rgatish bo'yicha juda ko'p rekordlarni [yangilamoqda](#).

Skandinaviya mamlakatlari, ayniqsa, **Finlandiya** maktab ta'lim tizimida ta'limdagi zamonaviy va yangi islohotlar orqali dunyodagi eng yaxshi xalq ta'limi tizimiga erishdi.

Finn maktabi tizimining inqilobiy islohotlari quyidagilar:

- 1) o'qituvchilikka faqat magistr darajasiga ega mutaxassislarni qabul qilish;
- 2) ta'limda hech qanaqa standart testlarning yo'qligi;
- 3) ta'limda raqobat emas, balki hamkorlik prinsipi;
- 4) ijtimoiy tengsizlikni muvozanatlashtiruvchi ta'lim;
- 5) hamma o'quvchilar uchun maktabdagi bepul ovqatlanish;
- 6) sog'liqni saqlashning ta'limdagi ishtiroki;
- 7) psixologik maslahatlashuvlar;
- 8) ta'limdagi individual yondashuv;
- 9) bemalol ta'lim vaqti (9:00 – 14:00) yoki (9:45 – 14:45) – bu o'quvchi sog'ligi, o'sishi va ruhiy xotirjamligini ta'minlaydi;
- 10) barqaror ta'lim va yo'l-yo'riq bir xil o'qituvchilar tomonidan berilishi;
- 11) stressdan xoli va mehrga to'la ta'lim muhiti;
- 12) vazifalar asosan maktabda bajarilib, kam uy ishi berilishi.

Ta'kidlash joizki, ta'limdagi islohot omillari qatorida xalqaro muloqot va biznes tili bo'lgan ingliz tilining Finlandiya aholisi orasida ommalashishi ushbu davlat maktab ta'limi bo'yicha dunyoda eng zo'r bo'lishini ta'minlab [kelmoqda](#).

Agar talabalarimiz va professor-o'qituvchilarimiz yuqoridagi darslik va «B2 dan C2 (8.5-9) eng yuqori darajadagi ingliz tili uch oyda» kitobini o'zlashtirishsa, hayotiy muhim sohalar (meditsina, qishloq xo'jaligi, aniq fanlar, iqtisodiyot, high-tech va sanoat kabi yo'nalishlar) bo'yicha dunyo reytingida birinchi o'ntalikka kiruvchi universitetlar filiallari yoki analoglarini O'zbekistonda flagman-universitetlar sifatida ochib, mamlakatimiz oliygohlari ilmiy salohiyatini ularning salohiyati bilan muvofiqlashtirish va shu nufuzli flagman-universitetlar orqali O'zbekistonni dunyoning oliy ta'lim markazlaridan biriga aylantirish imkoniyati ham paydo bo'ladi. Bu o'z o'rnida, yurtimiz uchun hayotiy muhim yetuk kadrlarni tayyorlashga va xorijiy talabalar bu oliygohlarda tahsil olishlari evaziga ko'p foyda va daromad olib kelishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabedagi PF 6079 sonli "Raqamli O'zbekiston 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora tadbirlari to'g'risida"gi farmoni.
2. Maktabgacha ta'lim vazirligining Mdo.uz saytidan olingan.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentabrdagi PF-5538-sonli "Xalq ta'limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmoni.
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 8 dekabrdagi "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 997-sonli qarori.
5. Мансурова, Г. Р. (2024). ВЛИЯНИЕ ПРОКРАСТИНАЦИИ И ЛЕНИ НА СФЕРУ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ. JOURNAL OF CHILD PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY, 7(5), 77-82.
6. Kizi, B. Z. M. (2023). THE DEVELOPMENT OF LOGICAL THINKING OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN IN THE LESSONS OF THE SURROUNDING WORLD. European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 3(06), 186-189.
7. Nurmatjon o'g'li, T. J. (2024). O'SMIR YOSHLAR O'RTASIDAGI GIYOHVANDLIKNI VA ALKOGOLIZIMNI OLDINI OLISH PROFILAKTIKASI. THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH, 3(26), 271-283.
8. Musayeva, S. I. (2023). PRINCIPLES OF DEVELOPMENT OF CADETS'INTERCULTURAL COMMUNICATION COMPETENCE THROUGH ENGLISH LANGUAGE TEACHING. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(22), 46-50.
9. Ibrohimovna, M. S. (2019). TECHNIQUES OF IMPROVING SPEAKING IN ESP CLASSES FOR MILITARY. CONDUCT OF MODERN SCIENCE-2019, 139.
10. Мансурова, Г. Р. (2024). ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ЛЕНИ И ПРОКРАСТИНАЦИИ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛИЧНОСТИ. IMRAS, 7(5), 421-425.

